

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДАГИ ЎЗБЕКЛАРНИНГ ЧИЛЛА МАРОСИМИ: РАҚАМЛИ ДУНЁ ШАРОИТИДА АНЪАНА ВА ТРАНСФОРМАЦИЯ

(Тўрткўл, Беруний, Елиикқала ва Амударё туманлари
мисолида)

Наурызбаева Нуржамал Қудайбергеновна

ЎзРФА Қорақалпоғистон бўлими Қорақалпоқ гуманитар фанлар илмий-тадқиқот
институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20826203>

Глобаллашув ва рақамли технологияларнинг жадал ривожланиши жамиятнинг барча соҳалари қатори миллий урф-одат ва қадриятларга ҳам таъсир кўрсатмоқда. Айниқса, оилавий маросимлар рақамли муҳит билан уйғунлашиб, янги шаклларда намоён бўлмоқда. Қорақалпоғистонда яшовчи ўзбек аҳолиси орасида кенг тарқалган чилла маросими ана шундай анъаналардан бири бўлиб, у нафақат этномаданий мерос сифатида, балки рақамли трансформация жараёнида ўзгариб бораётган ижтимоий феномен сифатида ҳам аҳамиятга эга. Мақолада Қорақалпоғистон ўзбекларининг чилла маросими ва унинг рақамли дунё шароитидаги ўзгаришлари таҳлил қилинади. Инсон борки, янгиликка интилиб яшайди. Ҳар бир кунини байрам, маросим сингари нишонлайди. Айниқса, оилада фарзанд билан боғлиқ маросимлар кенг нишонланади. Чунки фарзанд умримизнинг давомчиси, хонадонимиз чироғини ёқувчи, деб қабул қилинган. Халқ оғзаки ижодидаги «Болали уй – бозор, боласиз уй – мазор», «Ўнта бўлса ҳам, ўрни бўлак» [1] каби нақл-мақоллар фарзандга бўлган эътиборни кўрсатади. Халқимиз фарзанд ато этган Аллоҳ унинг ризқ-насибасини ҳам беради, дея боласига меҳр-муҳаббатини бағишлаган. Шунинг учун бўлса керак, фарзанд дунёга келгач, уни ташқи муҳитдаги салбий таъсирлардан, масалан, ёмон назардан, юкумли касалликлардан асраш учун «чилла» даврига катта эътибор қаратган. Бу давр нафақат бола, балки она саломатлиги учун ҳам муҳим вақт ҳисобланади. Маълумот берувчининг айтишича, чилла даври она ва бола учун энг нозик палла саналган. Бу даврда она ва болани ўзлари учун ажратилган хонадан чиқармай, ташқаридан бегона одам киритмай ғамхўрлик қилишган [2]. Мавжуд удумларга ва ирим-сиримларга кўра бола туғилганига 20 кун тўлгач, кичик чилласи чиқди, - дейилади. Шу муносабат билан бола иккинчи марта чумилтирилади. Айрим жойларда эса катта чилласи 10 кун тўлгандан кейин болани чўмилтириб, унинг қолига тақилган мунчоқ кўз мунчоқ билан алмаштирилади. Шундан сўнггина болани кўтариб ҳовлига - чиқишлари, қўни-қўшниларга киришлари, маҳалла ёки қишлоқдаги таниш-билишларникига, қариндош-уруғларникига ва ниҳоят киз ўз ота-онасиникига бориши, ётиб қолиши мумкин, деб ҳисобланган. Айтишларича, 40 кунлик чилладан эсон-омон чиққан болага атрофдан таъсир этадиган нарсаларнинг кучи етмайдиган бўлар эмиш [3].

Қорақалпоғистон ўзбекларида мазкур маросим она ва чақалоқ саломатлигини муҳофаза қилиш, қариндошлик алоқаларини мустаҳкамлаш ва жамоавий қўллаб-қувватлаш воситаси сифатида қадрланади. Қорақалпоғистоннинг жанубий туманлари – Тўрткўл, Беруний, Амударёда олиб борилган дала тадқиқот ишлари натижасида ушбу

худудларда “чилла даври” ва “чилладан чиқариш” маросимлари бир-биридан фарқ қилиши аниқланди.

Тўрткўл туманида ахборот берувчининг маълумотига кўра, 7 кунлик чилла мавжуд бўлиб, бу маросим сифатида ўтказилган. Бунда гўдакни чўмилтириш учун сувга 7 қошиқ туз, танга ёки узук, тухум пўчоғи ҳамда тузга қоқланган гўшт солиб чўмилтиришган. Шунингдек, бу ерда қизларни 40 кунда чилладан чиқаришса, ўғил болаларни 21 кунда чиқаришган. Бунинг сабаби, қизларни белгиланган 40 кунда чиқарса, қалини кўп бўлади, ўғил болаларни эса камроқ кунда чиқарса, келажакда уйланадиган келинчагининг қалини кам бўлади, деб ишонишган [4]. Аммо Бери туманида бу Тўрткўлникидан фарқ қилади. Ахборот берувчининг билдиришича, чилладан чиқаришга шошилишган. Туғруқхонадан келиши билан гўдакнинг киндигига ип боғлаб қўйишган, сабаби, киндик тушмаса, сувга солиш мумкин бўлмаган. Ип боғланса, киндикнинг тез тушишига ёрдам беради, деб ҳисоблашган. Чилладан эса 7 кунда, ҳатто 3 кунда ҳам чиқариб юборишган. Бунинг асосий сабаби, чилладаги она ва болага кўз тегиб қолади, ёмонлик тез етади, деб ўйлашган. Агар чилладан чиқса, ёмонликдан йироқ бўлади, деб ишонишган [5]. Бошқа бир ахборот берувчининг маълумотига кўра, етти кунлик чилладан чиқаришда 7 қошиқ сув, олтин узук, туз солиб чўмилтиришган [6]. Шунингдек, Қорақалпоғистон худудидаги Эллиққалъа туманида бошқа жойларда учрамайдиган урф-одатлар мавжуд. Бу ерда чилладан нафақат гўдак, балки унинг онаси ҳам чиқарилади. Яъни, туғруқхонадан чиққанидан кейин 7 кун санаб, гўдак чилладан чиқадиган вақтда она бошидан бошлаб аъзоларига 7 марта сув қуйиб, «етти чиллам қиркилсин» деб такрорлайди. 40 кунлик чилладан чиқаришда ҳам шу амаллар такрорланади [7]. Бунинг сабаби, янги кўзи ёриган она жуда ҳолсиз бўлгани учун ёмон назар теккан бўлса, шундан халос бўлиш ёки чилла вақтида чиллахонага бефарзанд аёллар кириб қолган бўлса, ўша аёлга чилласи тушиб қолмаслиги учун ҳимояланиш мақсадида қилинган бўлиши мумкин.

Қорақалпоғистон худудидаги қорақалпоқлар билан шу ерда яшовчи ўзбекларнинг чилла тўйи, чилладан чиқариш маросимлари бир-биридан-бир қанча жиҳатлари билан фарқланади. Юқорида айтганимиздек, ўзбекларда чилладан чиқаришда (сувга) гўшт, тухум пўчоғи солинган. Асосий маъно — гўштли бўлсин, яъни гўдакнинг этига тез гўшт битсин, танаси тухумдек қаттиқ бўлсин деган маънода солинган бўлса [8], қорақалпоқларда эса бундай маҳсулотлар солинган сувда чўмилтирилмаган. Ҳаттоки, бу маҳсулотлар чиллахонадан узокда сақланган. Информаторнинг берган маълумотига кўра: “Чилла давримда эрим ошхонага бозорлик қилиб гўшт олиб кирди. Мен янги туғилган гўдагимни ошхонада кўтариб турган эдим. Буни кўрган қайнонам югуриб келиб: “Болам, ҳеч қачон чиллани гўдак бор жойга гўшт олиб кирма”, деди. Шундан сўнг фарзандимнинг юзига қизил тошмалар тошиб кетди. Буни халқ орасида “чилла тушиш” деб аташар экан” [9]. Яна бир ўзига хослиги шундаки, қорақалпоқларда фақат 40 кунлик чилладан чиқарилади. 21 кунлик, 7 кунлик чилладан чиқариш маросимлари эса нишонланмайди.

XXI асда рақамли технологияларнинг оммалашуви миллий маросимлар ташкил этилиши ва қабул қилинишига ҳам таъсир кўрсатмоқда. Қорақалпоғистон ўзбекларида чилла маросими илгари асосан қариндошчилик ва маҳалла тизими орқали ташкил этилган бўлса, ҳозирда Telegram, WhatsApp ва бошқа рақамли платформалар орқали мулоқот қилиш, меҳмон чақириш ва маълумот алмашиш ҳолатлари кучаймоқда. Ёш оналар интернет платформалари орқали тиббий маслаҳатлар, чақалоқ парвариши ва психологик кўллаб-қувватлаш бўйича маълумотларга эга бўлмоқда. Шунингдек, чилла жараёнлари видео ва фотосуратлар шаклида сақланиб, рақамли архив вазифасини ўтамоқда. Бу эса

анъаналарнинг йўқолиши эмас, балки уларнинг янги ижтимоий муҳитга мослашуви ва трансформациясини англатади.

Рақамли технологиялар таъсири кучайишига қарамай, чилла маросимнинг асосий кадриятлари сақланиб қолмоқда. Жумладан, катталар дуоси, қариндошчилик муносабатлари, оилавий бирлик ва она-болага ғамхўрлик каби жиҳатлар ўз аҳамиятини йўқотмаган. Бироқ мазкур кадриятлар замонавий коммуникация воситалари билан уйғунлашиб, янги шаклларда намоён бўлмоқда. Масалан, узоқдаги қариндошлар видеоалоқа орқали иштирок этиши ёки табриклар ижтимоий тармоқлар орқали юборилиши анъаналарнинг замонавий кўринишидир.

Хулоса қилиб айтганда, Қорақалпоғистондаги ўзбекларнинг чилла маросими миллий кадрият сифатида ҳозирги кунгача сақланиб келмоқда. Рақамли технологиялар мазкур маросимнинг мазмунини тубдан ўзгартирмаган бўлса-да, унинг ташкил этилиши ва ижтимоий коммуникацияларида муҳим ўзгаришларни юзага келтирди. Шу нуқтаи назардан, миллий анъаналарнинг рақамли муҳитда сақланиши ва трансформациясини ўрганиш ижтимоий-гуманитар фанлар учун долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

АДАБИЁТЛАР ВА ДАЛА ЁЗУВЛАРИ

1. Қарақалпақ фольклори. Нақыл- мақаллар 88-100 томлар. 37 Б
2. АДЁ, Тўрткўл тумани, 2026 й., информант — Нуриева Насиба, ўзбек. Янгиобод ОФЙ
3. Исмойлов Ҳ. Ўзбек тўйлари. Тошкент, 1992. 44 б.
4. АДЁ, Тўрткўл тумани, 2026 й., информант — Каримбаева Хонимжон, ўзбек. Шорахан. Яшнабод ОФЙ.
5. АДЁ, Беруний тумани, 2026 й., информант —Ешимбетова рано, ўзбек. Бозёб 27
6. АДЁ, Беруний тумани, 2026 й., информант —Алланазарова Дилбар, ўзбек. Аскарый 23
7. АДЁ, Эллиққалъа тумани, 2026 й., информант —Жаншукурова Райхон, қорақалпоқ, уруғи анна. Жасорат ОФЙ.
8. АДЁ, Беруний тумани, 2026 й., информант —Ешимбетова рано, ўзбек. Бозёб 27
9. АДЁ, Нукус шаҳри, 2026 й., информант — Даўлетмуратова Замира, қорақалпоқ, уруғи қипшақ. Ҳаё жоллари МФЙ.